

Із культурного шару походили численні фрагменти гончарної кераміки давньоруського часу та епохи Пізнього Середньовіччя.

На південній частині посаду було закладено декілька розкопів, значна частина площі яких була пошкоджена сучасними перекопами. На розкопах зафіксовано 8 господарських ям та 2 господарські споруди.

Господарські ямі округлої або підовальної форми діаметром 0,6-1,5 м і глибиною 0,25-0,60 м. В заповненні ям зафіксовано нечисленні фрагменти гончарного посуду давньоруського часу, лише в ямі № 1 було зафіксовано розвал горщика X ст.

Споруда № 1 – підпрямокутної форми, розмірами 1,6×2,5 м і глибиною 0,67 м від рівня материка. У верхній частині заповнення виявлено концентрацію каменів. Заповнення об'єкта – чорний, перепалений гумусований супісок. Із заповнення походили численні фрагменти гончарної кераміки давньоруського часу та кістки тварин.

Споруда № 2 – підовальної форми, розмірами 1,85×3,10 м і глибиною 0,37 м. Стінки споруди похилі, дно нерівне, в перетині має лінзоподібну форму. Із заповнення походили нечисленні фрагменти вінець, донець і стінок гончарного посуду.

Таким чином, на посаді городища і на оточуючій його поселенській окрузі (на всіх без винятку поселеннях) зафіксовані знахідки ліпних посудин, які можуть бути датовані третьою чвертю I тис. н. е. Наявність цих матеріалів може вказувати на те, що городище в урочищі Бабина гора виникло як центр поселенської округи. Не можна виключати можливості формування міста із декількох городищенських центрів. Для остаточного визначення наявності укріплень на пізньосередньовічній частині міста необхідне продовження дослідження пам'яток міста шляхом археологічних розкопок.

Полочанська Т. О.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Інститут історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського

РІВЕНЬ ХРИСТІЯНІЗАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ НА НАСЕЛЕННЯ МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

У період Давньої Русі Чернігово-Сіверщина знаходилася на досить високому щаблі політичного, економічного та релігійного розвитку. Найбільш бурхливо життя краю вирувало у містах. Але повною мірою з'ясувати історію давньоруських міст не можна лише за літописами, тому в цьому випадку допомагають археологічні джерела. Саме вони доповнюють свідчення літописів про розвиток суспільно-політичних, соціальних та культурних відносин у давньоруському суспільстві. З кінця 1970-х рр. на території Чернігово-Сіверської землі систематично проводилися археологічні дослідження та розвідки, внаслідок яких вдалося дослідити вже відомі міста, такі як Любеч, Листвен, Сновськ, Морівійськ, Оргощ, Новгород-Сіверський та ін. і точно локалізувати розташування інших літописних міст Чернігівського князівства.

У процесі поширення християнства давньоруські міста Чернігово-Сіверщини займали не останнє місце, про що свідчать знахідки різноманітних археологічних предметів особистого християнського благочестя та церковного начиння. Завдяки датуванню цих знахідок можна простежити ступінь християнізації та особливості релігійного світогляду населення Чернігово-Сіверської землі.

Донедавна в історіографії склалося помилкове твердження про те, що до мешканців сільських поселень Київської Русі нова релігія прийшла значно пізніше, і тривалий час зберігалися пережитки язичництва, які християнству було не так просто викоринити. Але за результатами археологічних досліджень можна прийти до зовсім інших висновків.

Питаннями християнізації населення сільських поселень займалася О.М. Веремейчик, яка проаналізувала археологічні матеріали, що стосуються християнської тематики. Завдяки цим дослідженням тепер можна порівнювати рівень християнізаційних впливів у міських та сільських поселеннях Чернігово-Сіверщини.

Повертаючись до міських центрів Чернігово-Сіверської землі варто відмітити знахідки предметів особистого християнського благочестя при розкопках давньоруського Любеча. Ю.М. Нескверновим та С.С. Ширинським у 1958 р. при шурфуванні схилу лівого берега Дніпра у 1,5 км на північний захід від Замкової гори в урочищі Високе поле було знайдено лицьову ступку мідного енкалпіона зі слідами сильної дії вогню. Нижній медальйон був дуже пошкоджений. Рельєфне зображення розп'ятого Христа, скоріше за все, доповнювалося чорними зображеннями Предстоячих по сторонах та хреста вгорі, від яких збереглася лише незначна частина заглиблень [1, 121]. Ця знахідка датується першою половиною XIII ст. Того ж року під час розкопок Б.О. Рибаківа на території літописного Любеча було знайдено ще один цілий енкалпіон, але, на жаль, подальша його доля невідома [1, 200]. Під час широкомасштабних археологічних робіт, які розгорнулися в 1957–1960 рр. на території Замку, були виявлені різноманітні предмети особистого благочестя, церковне начиння та об'єкти, які дослідники пов'язували з церковними спорудами. Предмети особистого благочестя представлені великою кількістю хрестиків, зроблених з різних матеріалів: каменю, шиферу, міді, бронзи, навіть із дроту (всього понад десять), а також на території Замку знайдені дві цілі та два уламки кам'яних іконок. У розкопі № XIV виявлено круглу шиферну іконку св. Якова XIII ст. з написом на зворотному боці. В розкопі № VII 1960 р. в споруді, що згоріла в XIII ст., виявлено кам'яну іконку із зображенням Богоматері Одигітрії в залізній оправі із залізним оглав'ям. У 1958 р. під час розкопок цвинтаря було зафіксовано уламки двох кам'яних іконок: від першої зберігся кут із зображенням архангела Гавриїла, на другій – край рамки і частково зображення різьбленої колони. Нанесення на план Замку всіх знахідок, пов'язаних із церквою, та предметів особистого благочестя дозволило зробити кілька висновків про те, що ці предмети не тільки використовувалися мешканцями Дитинця Любеча, а й безпосередньо ними виготовлялися. Т.В. Ніколаєва, аналізу-

Лл. 1. Знахідки предметів особистого християнського благочестя з території археологічних пам'яток Чернігово-Сіверщини: 1, 2 – Городище біля с. Виповзів (бронза); 3 – городище в с. Морівійськ (пірофілітовий сланець); 4, 7 – м. Сосниця (мармур); 5 – городище с. Рогоща (бронза); 6 – посад Новгорода-Сіверського (мармур); 8 – “княжий терем” у м. Новгороді-Сіверському (мідь); 9–12 – посад в урочищі Коровель біля с. Шестовиця (мідний сплав); 13 – поділ в урочищі Коровель біля с. Шестовиця (кольоровий метал); 14, 15 – посад і городище в урочищі Коровель біля с. Шестовиця (пірофіліт); 16, 17, 19, 21, 22 – посад в урочищі Коровель біля с. Шестовиця (кольоровий метал); 18 – с. Путивльськ (кольоровий метал).

Т.В. Ніколаєва, аналізу-

ючи іконку св. Якова та Богоматері Одигітрії, дійшла висновку про виготовлення цих кам'яних іконок саме в Любечі. Виготовлення хрестиків з дроту впливає зі знахідок 6-х майже однакових хрестиків у складі скарбу 1959 р. [2; 3; 4; 5].

В опублікованих матеріалах досліджень Замкової гори Любеча 2010–2011 рр. також є предмети особистого благочестя (енколпіони та хрести-тільники, іконки з мідного сплаву) та церковного начиння (фрагменти хоросу та ланцюжки для лампад або хоросів з розподільвачами у вигляді хрестів). Окремо слід відзначити прямокутну різьблену іконку (5,8×4,8×0,9 см з підвіскою у вигляді намистини (0,9×0,9 см) XIII ст., виготовлену з глинистого сланцю із зображенням “Гробу Господнього” [6, 17] (іл. 1: 20). Розкопки території давньоруського Любеча тривають і до сьогодні, тому подібних знахідок може бути більше.

На території посаду Новгорода-Сіверського під час розкопок у 1960 р. було знайдено мармуровий хрестик без зображень із прямокутними кінцями [7] (іл. 1: 6). Ще одна знахідка – мідний хрест-енколпійон, що походить із розкопок “княжого терему” в Новгороді-Сіверському (2003 р.). Його знайдено в шарі пожежі, під час якої хрест було сильно пошкоджено, тому тільки в деяких його частинах чітко читаються зображення. Датується ця знахідка XII – серединою XIII ст. [8, 250] (іл. 1: 8). У Новгороді-Сіверському в 1969 р. випадково було знайдено змійовик із зображенням св. Козьми і Даміана, який було передано до місцевого історико-краєзнавчого музею [9, 166]. До предметів особистого християнського благочестя відноситься іконка-підвіска з розкопок поселення у с. Путивськ Новгород-Сіверського району. Вона виявлена в заповненні господарської споруди кінця XII ст. під час археологічних досліджень 2000 р. Підвіска круглої форми із рельєфним зображенням постаті святого воїна-вершника з підведеним догори списом у руках [8, 250] (іл. 1: 18). У Сосниці було знайдено кілька мармурових хрестів-тільників давньоруського часу такої форми, як і подібні хрести в Новгороді-Сіверському (один асиметричний) [7] (іл. 1: 4, 7). На території давньоруського Морівійська було знайдено мармуровий хрест-тільник, за формою схожий на вище описані [7] (іл. 1: 3). Є згадки про випадкову знахідку бронзового енколпійона у Седневі (літописному Сновську) [10, 21].

На городищі літописного Оргоща під час археологічних досліджень 1985 р. було знайдено бронзовий хрестик із прямокутним хрестом у середохресті та медальйонами на кінцях достатньо гарної збереженості [11] (іл. 1: 5). Під час розкопок біля с. Виповзів теж траплялися знахідки кількох давньоруських хрестів-тільників. Один – маленький, з трилисниковими закінченнями, схожий на підвіску, а інший – дещо більших розмірів, з хрестом у середохресті та заокругленими кінцями [7] (іл. 1: 1, 2). Але, окрім цього, траплялися і енколпійони, наприклад, випадково знайдена на городищі (у 1976 р.) оборотна стулка мідного енколпійона без нижньої петлі та написами, що датується XII–XIII ст. [12, 64] Або ще один хрест-енколпійон, який було знайдено на рубежі XIX–XX ст., але, на жаль, він не зберігся. Зберігся лише його опис: хрест з двосторонніми рельєфними зображеннями; на одному боці – Розп'яття та 4 медальйони зі святими, а на іншому – святий у повний зріст та 4 медальйони зі святими. Рельєфи згладжені, схематичні. Датується енколпійон XII ст. [12, 224].

Значна кількість знахідок предметів особистого християнського благочестя походить з комплексу археологічних пам'яток в ур. Коровель біля с. Шестовиця. В речових комплексах пам'ятки зустрічаються предмети, що дозволяють скласти уявлення про релігійні вірування населення Шестовиці. Поряд з різними язичницькими амулетами є і хрестики з різних матеріалів, що вказують на поширення християнського світогляду. Зараз у Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського зберігаються 10 із 11 хрестиків, які були знайдені під час розкопок в ур. Коровель. На городищі виявлено 1 стулку енколпійона та 1 кам'яний хрестик, на подолі – 1 хрестик. Більшість знахідок походить із посаду: 1 енколпійон та 7 хрестиків (6 металевих та 1 кам'яний). Кам'яні хрестики представлені двома екземплярами. Обидва – чотирикінцеві з просвердленими отворами для підвішування (виготовлені з пірофіліту). Більшість інших хрестиків виготовлені з мідного сплаву, чотирикінцеві, різних типів, датуються кінцем XI–XIII ст. Біля с. Шестовиця знайдена іконка, а під час дослідження археологічних пам'яток Шестовиці було знайдено 2 енколпійони (1 цілий, а від іншого збереглася лише 1 стулка), датуються ці знахідки XII–XIII ст., хоча на території заплави на подолі були виявлені предмети особистого християнського благочестя і більш пізнього часу, наприклад, хрестик XVII ст. (іл. 1: 13). Всі хрестики виявлені переважно у культурному шарі, що свідчить про те, що мешканці поселення носили їх у повсякденному житті. У великому курганному могильнику виявлений тільки 1 хрестик на низці намистин з підвісками інших типів [13, 242–245] (іл. 1: 9–17, 19, 21, 22).

Знахідок предметів особистого християнського благочестя на міських поселеннях набагато більше, але не все наразі опубліковано та доступно для використання. Але все це нашою хує на один висновок: у давньоруські часи населення міст Чернігово-Сіверщини сповідувало християнство, про що свідчить велика кількість знахідок предметів християнського культу на цій території. Але і на багатьох сільських поселеннях Чернігово-Сіверщини, які досліджувалися археологічно, були знайдені натільні хрести, енколпіони, іконки. Досліджувалися такі пам'ятки: біля сіл Масани, Гориця, Анисів; в урочищах Ланок, Татарська Гірка; а також поселення Автуничі, Ліскове, Сибереж, Шумлай, Клонов та інші [14, 344-352].

На сільських поселеннях предмети особистого благочестя зустрічалися також переважно в культурному шарі. Можливо, ті припущення, що раніше висловлювалися з приводу слабого і пізнього розповсюдження християнства на цих поселеннях, ґрунтувалися саме на тому, що у похованнях не було знайдено жодних натяків на предмети особистого християнського благочестя. Але питання про причини відсутності християнських святинь у складі поховального інвентарю XI–XVI ст. пояснюється не низьким ступенем розповсюдження християнства серед давньоруського населення, а виконанням церковної норми щодо поведження з подібними предметами християнського культу. Нечисленні пам'ятки канонічного права в царині поховального обряду і літургійні тексти дають певну вказівку на це. У XII ст. існувала канонічна заборона на вміщення християнських святинь у могилу разом із померлим, а обов'язковість надягання натільного хреста при хрещенні з'являється лише в XVII ст. після видання Требника патріарха Філарета (1621). Писемні пам'ятки XI–XV ст. виразно показують, що на Русі аж до XIV ст., коли основою повсюдної похоронної практики став чернечий обряд поховання, не існувало єдиних обов'язкових вимог до поховального обряду [15, 5-6]. У ґрунтових могильниках міських поселень Чернігово-Сіверщини відома знахідка лише одного хрестика, а всіх інших – в культурному шарі. Більшість знайдених предметів як на сільських, так і на міських поселеннях датуються XII – першою половиною XIII ст., хоча є вироби більш раннього періоду.

Отже, на основі археологічних знахідок предметів особистого християнського благочестя, можна дійти висновку, що населення носило хрестики, іконки та інші культові предмети як атрибути своєї віри. Як на міських, так і на сільських поселеннях християнство було розповсюджене, і впровадження нової релігії відбувалося одночасно на різних типах поселень.

Примітки

1. Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Кресты – реликварии XI – XIII вв. – СПб., 2003.
2. НА ІА НАН України, од. зб. 1957/17а. Рыбаков Б. А. Отчет о раскопках в Любече в 1957 г.
3. НА ІА НАН України, од. зб. 1958/25. Рыбаков Б. А. Отчет о работе "Южно-Русской" экспедиции за 1958 г. в г. Любече.
4. НА ІА НАН України, од. зб. 1959/20б. Рыбаков Б. А. Отчет о работах черниговской экспедиции в городах Любече и Чернигове в 1959 году.
5. НА ІА НАН України, од. зб. 1960/37. Рыбаков Б. А. Отчет черниговской экспедиции ИА СССР за 1960 год (Раскопки в г. Любече).
6. Веремейчик О. М., Бондар О. М., Терещенко О. В. Археологічні дослідження Замкової гори в Любечі // Археологические исследования в Еврорегионе "Днепр" в 2011 г. – Чернігів, 2012.
7. Коваленко В. П. Происхождение летописных городов Чернигово-Северской земли (IX–XIII вв.): дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.06. – К., 1983. – 371 с.
8. Черненко О. Є. Нові знахідки предметів давньоруського культового лиття XII–XIII ст. з території Чернігово-Сіверщини // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернігів, 2011.
9. Колибенко О. В. До питання про середньовічні амулети-змійовики із зображенням Св. Козьми і Дем'яна // Чернігівські старожитності : Науковий збірник за матеріалами VIII Міжнародної наукової конференції. – Чернігів, 2009.
10. Мултанен В. Археологічні пам'ятки Седнева та його околиць // Містечко над Сномом : Збірник статей і матеріалів. – Ніжин, 2006.
11. НА ІА НАН України, од. зб. 1985/19. Коваленко В. П., Моця А. П., Ілляшенко Е. М., Покас П. М., Простантінова В. В. Отчет о раскопках Чернигово-Северской экспедиции в 1985 г., 48 с., іл. – 147 таб.
12. Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Кресты-реликварии XI–XIII вв. – СПб., 2003.
13. Сита Л. Ф. Хрестики з розкопок у Шестовиці із зібрання Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернігів, 2011.
14. Веремейчик Е. М. Предметы христианского культа XI–XIII веков на сельских поселениях Черниговского Полесья // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки : Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Г. Ф. Корзухиной. – СПб., 2010.
15. Мусин А. О распространении христианства в Древней Руси IX–XIV вв. на основе данных археологии и письменных источников // Исторический вестник. – 2000. – № 6.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013